

Podsumowanie wyników projektu illuMINEation „Przemysłowa platforma IoT gwarantująca bezpieczne, zrównoważone i wydajne wydobywanie” w zakresie rozwiązań sprzętowych i programowych

Marcin PATEREK¹⁾, Malwina KOBYLAŃSKA¹⁾

¹⁾ KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław

e-mail: marcin.paterek@kghmcuprum.com, malwina.kobylanska@kghmcuprum.com

Streszczenie

W artykule przedstawiono rezultaty projektu illuMINEation „Przemysłowa platforma IoT gwarantująca bezpieczne, zrównoważone i wydajne wydobywanie” („Bright concepts for a safe & sustainable digital mining future”), realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 (Grant Agreement No. 869379). W projekcie tym postawiono sobie za cel stworzenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo oraz efektywność procesów produkcji w górnictwie. Aby zrealizować te postanowienia, stworzono szereg rozwiązań zarówno sprzętowych, jak i algorytmów oraz oprogramowania. Projekty sprzętowe mają formę samodzielnych urządzeń i elementów zabudowywanych na maszynach górniczych, natomiast programowe mogą być samodzielną platformą IIoT, jak i algorytmami do zaimplementowania w obrębie istniejącej infrastruktury IT.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, efektywność, górnictwo, monitoring środowiska, algorytmy, IIoT, projekt illuMINEation, Horyzont 2020

Summary of results of the illuMINEation project "Bright concepts for a safe & sustainable digital mining future" in terms of hardware and software solutions

Abstract

The article presents the outcomes of the illuMINEation project "Bright concepts for a safe & sustainable digital mining future", funded within the Horizon 2020 Programme (Grant Agreement No. 869379). This project aimed to create solutions that increase the safety and efficiency of production processes in mining. To implement these provisions, a number of hardware, software, and algorithm solutions were created. Hardware results take the form of stand-alone devices and elements built onto mining machines, while software projects may be stand-alone IIoT platform or algorithms to be implemented within the existing IT infrastructure.

Keywords: safety, efficiency, mining, environmental monitoring, algorithms, IIoT, illuMINEation project, Horizon 2020

Wprowadzenie

Górnictwo stanowi niezmiennie niezbędną i kluczową gałąź gospodarki, a rozwijające się przemysły elektroniczny czy motoryzacyjny potrzebują dużych ilości surowców metalicznych i chemicznych. Obecnie eksploatowane złoża stają się jednak coraz bardziej wymagające pod względem dostępu do nich, zlokalizowane są coraz głębiej, w bardziej skomplikowanych geologicznie warunkach, ponadto są też coraz mniej zasobne. Dlatego niezbędne jest zwiększanie bezpieczeństwa w przemyśle górniczym, poprawa efektywności eksploatacji oraz przeróbki czy wdrażanie rozwiązań realnie usprawniających zarządzanie produkcją. Rozwiązania tych problemów starali się znaleźć partnerzy współpracujący w ramach projektu illuMINEation „Bright concepts for a safe & sustainable digital mining future”, finansowanego w ramach programu Horyzont 2020.

Realizacja projektu trwała od września 2020 r. do lutego 2024 r., a jego głównym celem było wspomniane zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności procesów wydobywczych dzięki wykorzystaniu nowych czujników oraz poprawie lub lepszemu wykorzystaniu sensorów posiadanych już przez firmy górnicze. Projekt składał się z 10 pakietów roboczych, wśród których sześć było pakietami badawczo-rozwojowymi, tworzącymi rozwiązania mające wspomóc przemysł górniczy w bieżącej, nierzadko coraz trudniejszej działalności.

1. Bezpieczeństwo w kopalni i jej otoczeniu

Zagadnieniami bezpieczeństwa w górnictwie zajmował się głównie czwarty pakiet roboczy, który był podzielony na następujące zadania:

- inteligentne kotwy do monitoringu geotechnicznego i atmosfery w kopalni,
- pozycjonowanie i śledzenie maszyn i personelu,
- monitoring środowiska z uwzględnieniem kwaśnego drenażu,
- stabilność zapór zbiorników odpadów poflotacyjnych,
- drony jako jednostki szybkiego reagowania i zwiadu.

Każde z powyższych rozwiązań niesie ze sobą zdecydowany potencjał dla zwiększenia bezpieczeństwa w górnictwie.

Inteligentne kotwy wraz z zainstalowanymi na nich głowicami pomiarowo-transmisyjnymi (ryc. 1) nie tylko monitorują górotwór otaczający wyrobisko [2], ale również sprawdzają atmosferę w danym jego miejscu. W wersji podstawowej są to jedynie czujniki temperatury i wilgotności, natomiast w bardziej rozbudowanych wersjach mogą one monitorować stężenia niepożądanych gazów.

Ryc. 1. Inteligentna kotwa wraz z głowicą pomiarowo-transmisyjną ([9], Deliverable D4.4)

Jednakże już sam czujnik temperatury pozwala czasami zaalarmować załogę o wystąpieniu niekontrolowanego pożaru w mniej uczęszczanych miejscach kopalni. Monitoring geotechniczny odbywa się nie tylko na podstawie czujnika zabudowanego w samej kotwie, ale również przy wykorzystaniu żyroskopu znajdującego się w głowicy (ryc. 2). Dzięki temu możemy łatwo zaobserwować zmianę położenia głowicy i całej kotwy, co świadczy o wystąpieniu ruchów górotworu. Bardziej szczegółowo opisane sposoby monitorowania górotworu przy pomocy oczujnikowanych kotew można znaleźć m.in. w artykule Song, G. i innych [8].

Ryc. 2. Inteligentna głowica kotwy ([9], LinkedIn illuMINEation)

Jednakże jednym z głównych założeń tego rozwiązania w stosunku do innych była niska kosztowość, aby kotwy te montować w dużych ilościach i w realny sposób monitorować stan górotworu, wszystkie jego ruchy, naprężenia, a także stan samego zabezpieczenia stropu, czyli czy kotwy spełniają swoją funkcję. Ponieważ jest to nadal rozwiązanie na niskim poziomie gotowości technologicznej, trudno określić końcowe koszty sprzedaży, aczkolwiek koszty produkcji nawet niskoseryjnej dają pogląd, że może to być rozwiązanie znacząco tańsze od obecnie dostępnych na rynku (ryc. 3).

Ryc. 3. Inteligentne kotwy gotowe do montażu podczas fazy testów (LinkedIn *illuMINEation*)

Kolejnym rozwiązaniem, wypracowanym w ramach tego pakietu roboczego, jest system wykrywania, pozycjonowania i śledzenia osób oraz urządzeń. Pokrótce jest to adaptacja na potrzeby górnictwa dostępnego na rynku urządzenia *emitrace®* firmy *Retenua* (ryc. 4), które rozpoznaje i pozycjonuje obiekty, wykorzystując elementy odblaskowe, np. na odzieży ochronnej.

Ryc. 4. Urządzenie emitrace® zainstalowane na maszynie górniczej Epiroc (LinkedIn illuMINEation)

W ramach projektu przetestowano przydatność tego urządzenia w ciężkich warunkach kopalnianych, gdzie często pojawiają się problemy z właściwym oświetleniem, występują często duże zapylenie i wilgotność, które negatywnie wpływają na widoczność. W trakcie trwania projektu dostosowano urządzenie emitrace® oraz rozbudowano jego funkcje o rozpoznawanie sylwetek ludzkich w różnych możliwych pozach (ryc. 5).

Ryc. 5. Matryca sylwetek ludzkich w różnych pozycjach przygotowana dla procesów automatycznego rozpoznawania przez urządzenie emitrace® (LinkedIn illuMINEation)

Urządzenie potrafi pracować w kompletnej ciemności, a po wykryciu np. osoby w polu pracy maszyny informuje jej operatora o możliwym zagrożeniu i konieczności zachowania należytej ostrożności. W ten sposób rozwiązanie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez wizualny monitoring, wspomagając operatorów maszyn, którzy często mają ograniczoną widoczność.

Kwestią rozpoznawania sylwetek ludzkich w projekcie zajęli się również partnerzy z uniwersytetu w Luleå (Szwecja), którzy opracowywali zastosowanie dronów jako jednostek szybkiego reagowania po wydarzeniach kryzysowych w kopalniach, takich jak np. silny wstrząs, zawał stropu czy erupcja gazów. Po takim zdarzeniu autonomiczne drony wydają się idealnym rozwiązaniem do zadań zwiadowczych i pomiarowych. Wyposażony w urządzenie SLAM oraz stosunkowo wydajną jednostkę obliczeniową dron może sam podejmować decyzje o wykonywanych manewrach. Stworzone w projekcie urządzenie jest w stanie samodzielnie rozpoznawać kształt wyrobiska, omijać przeszkody i wytyczać właściwą trasę lotu (ryc. 6).

Ryc. 6. Trasa przelotu testowanego drona (zielona linia), na obrazkach B i C widać dwie rozpoznane sylwetki ludzkie, zaznaczone na górnej ilustracji (materiały własne LTU)

Dodatkowo, dzięki odpowiednio skonstruowanym algorytmom urządzenie potrafi rozpoznawać sylwetki ludzkie, a nawet elementy ich wyposażenia. Oprócz tego, wykorzystywany w projekcie dron potrafi odczytywać dane z czujników zlokalizowanych w odległych częściach kopalni, gdzie nie ma zasięgu sieci telekomunikacyjnej bądź gdy łączność została przerwana, np. na skutek zniszczenia jednego z urządzeń nadawczych. Poruszone w projekcie zastosowania dronów to tak naprawdę jedne z niewielu, natomiast z zainstalowanymi już czujnikami, jak chociażby SLAM, mogą służyć jako zwykłe urządzenie miernicze. Stosunkowo pełne zestawienie zastosowań przedstawił w swoim artykule Minh D.T. i Dung N.B [6]. Dla omawianego tu drona skonstruowana została również specjalna platforma, z której może on samodzielnie startować oraz lądować (ryc. 7).

Ryc. 7. Platforma transportowa drona, z której można dokonywać autonomicznego startu i lądowania ([9], Newsletter 5)

Platforma ma zamykaną kopułę, która chroni wielowirnikowiec przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Można ją również instalować na maszynach górniczych, takich jak ładowarki czy wiertnice, które mogą stanowić transport dla drona.

Oprócz systemów dla części podziemnej zakładów górniczych, w projekcie skupiono się również na części naziemnej, a dokładnie na monitorowaniu bezpieczeństwa i wpływu kopalni na środowisko. Pierwszym rozwiązaniem tej grupy jest system monitorowania jakości wód i powietrza, mający bezprzewodową transmisję danych od platformy IIoT, która zostanie omówiona w dalszej części tego artykułu. Urządzenie jest zbudowane na podstawie platformy Arduino i przeznaczonych dla niej czujników, takich jak:

- czujnik ciśnienia wody,
- konduktometr,
- pH-metr,
- czujnik temperatury wody,
- czujnik temperatury i ciśnienia atmosferycznego,
- czujnik zapylenia atmosfery.

Przedstawiony zestaw sensorów daje podstawową, za to szybką informację o potencjalnym zanieczyszczeniu wody i powietrza, zwłaszcza w rejonach działalności górniczej, ale nie tylko.

Ryc. 8. Urządzenie do monitorowania środowiska, po prawej zbliżenie na głowicę pomiarową z czujnikami (fot. M. Paterek)

Wykorzystanie platformy Arduino pozwala w stosunkowo łatwy sposób dostosowywać zestaw czujników do konkretnego zastosowania, a przede wszystkim znacząco obniża koszty takiego rozwiązania [7]. W tym przypadku, podobnie jak przy inteligentnych kotwach, zespołowi badawczemu zależało na stworzeniu jak najbardziej niskokosztowego rozwiązania, aby dzięki temu uzyskać sieć monitoringu o dużej rozdzielczości i rozprzestrzenieniu. Tylko taka sieć da możliwość szybkiego wskazania źródła potencjalnego zanieczyszczenia i pilnego podjęcia działań w celu jego eliminacji. Kluczową rolę odgrywa tu również bezprzewodowa transmisja danych z odpowiednio dobraną częstotliwością pomiarów. Dane przesłane na serwer/platformę mogą zostać poddane wówczas półautomatycznej analizie przez różne algorytmy, a urządzenie może zaalarmować o wystąpieniu anomalii lub niepożądanых zjawisk.

Algorytmy, uczenie maszynowe oraz zaawansowana analityka danych była głównym przedmiotem ostatniego rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w projekcie *illuMINEation*, a dokładnie monitoringu zapór zbiorników odpadów poflotacyjnych. Założenie tych prac polegało na maksymalnym wykorzystaniu danych z istniejącej już na obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych OUOW „Żelazny Most” sieci monitoringu oraz danych zebranych w systemie zarządzania danymi SEZAM. Zespół projektowy, składający się z pracowników KGHM Polska Miedź S.A., KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne sp. z o.o., podjął się tego zadania, aby wspomóc operatorów z Zakładu Hydrotechnicznego KGHM w podejmowaniu właściwych decyzji. W systemie SYZEM gromadzone są dane z bardzo szerokiego wachlarza czujników,

są to m.in. pomiary geodezyjne (GNSS, inklinometryczne), fizykochemiczne wód (ze studni, piezometrów i drenaży), geologiczne i geotechniczne z wierceń otworów obserwacyjnych czy też sondowań CPT. Mnogość danych już zgromadzonych oraz tych spływających na bieżąco zarówno z automatyki pomiarowej, jak i pomiarów manualnych jest tak duża, że trudna do przetworzenia, zwłaszcza w czasie rzeczywistym, dlatego bardzo istotne było wsparcie procesu jej analizy rozwiązaniami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Jako jedne z kluczowych do analizy wybrano dane z sondowań CPT, inklinometrów i piezometrów. W artykule z 2022 r. [3] przedstawiono, jak podchodzono do tego zagadnienia, aby osiągnąć zamierzony cel. Zbudowano kilka modeli analitycznych, porównano, a następnie wybrano te w najlepszy sposób odpowiadające rzeczywistości. Przygotowano również moduły wizualizacyjne i wspomagające podejmowanie decyzji (ryc. 9) [4].

Ryc. 9. Moduł statystyczny dla algorytmów wspomagających monitorowanie OUOW „Żelazny Most” [4]

2. Zwiększenie efektywności procesów górniczych

Poprawa efektywności operacji górniczych w ramach realizacji projektu illuMINEation skupiła się w większości na procesach wiercenia otworów strzałowych i wyprzedzających. Pracownicy uniwersytetów w Madrycie oraz Luleå postanowili wykorzy-

stać dane gromadzone przez nowoczesne wiertnice w trakcie samej operacji wiercenia (*measurements while drilling*), takie jak nacisk na wiertło, liczba obrotów czy ciśnienie, a nawet zmodernizowali starą wiertnicę pracującą w kopalni Lujar (Hiszpania), aby uzyskiwać potrzebne dane. Dzięki gromadzeniu wspomnianych parametrów i przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania udało się stworzyć metodologię częściowego przewidywania budowy litologicznej wierconego przodka. Stworzono modele, które pozwalają wyinterpretować fragmentację skał (ryc. 10) i zaprojektować w odpowiedni sposób ilość koniecznych do użycia materiałów wybuchowych, aby ostatecznie otrzymać pożądaną do dalszego wykorzystania fragmentację urobku.

Ryc. 10. Korelacja obserwacji endoskopowych z wynikami analiz danych z wierceń [1]

Rozwiązanie to wpływa bezpośrednio na koszty wykorzystania materiałów wybuchowych, co ma przełożenie na ekonomikę i kosztochłonność procesów strzałowych, w szczególności w dużych firmach górniczych. Naukowcy z Madrytu stworzyli nadto algorytm, oznaczający wystąpienie fluorytu w urobku na podstawie analizy obrazu, co dodatkowo wspomaga klasyfikację odstrzelonego urobku [5].

Kolejną grupę rozwiązań bazujących na wierceniu otworów strzałowych lub wyprzedzających stanowi *Analysing While Drilling (AWD)*. Polega ona na oznaczaniu składu mineralnego podczas procesu wiercenia. Nie jest to jeszcze w pełni rozwiązanie stosowane na miejscu, na maszynie, w kopalni, ale zostały już poczynione duże kroki dla uzyskania takiej formy analiz. Proces AWD polega na automatycznym zbieraniu reprezentatywnej próbki podczas wiercenia, służy do tego specjalnie stworzony „lejek” wraz z uszczelnieniem wokół wiertła. Za projekt rozwiązania odpowiada partner konsorcjum – firma IMA Engineering Ltd Oy.

Wykonała ona również urządzenie próbkujące *Autosampler*, które umieszcza reprezentatywne próby w workach wykonanych ze specjalnej tkaniny filtracyjnej (ryc. 11), a które następnie trafiają bezpośrednio do analizatora XRF, bez wysypywania próbki.

Ryc. 11. Autosampler wraz z workami na próby, zamontowany na wiertnicy (<https://ima.fi>)

Drugą grupą rozwiązań związanych ze zwiększeniem efektywności procesów górniczych i utrzymaniem ciągłości produkcji jest m.in. analityka stanu baterii urządzeń elektrycznych, wczesne wykrywanie awarii, nadmiernego zużycia sprzętu czy innych anomalii. Zasilane baterijnie maszyny wydają się przyszłością przemysłu górniczego, dlatego ważne jest zrozumienie najważniejszej ich części, a więc samych baterii, przeanalizowanie cykli ładowania i rozładowywania oraz procesów, jak wpływa na nie eksploatacja.

Ostatnim rozwiązaniem sprzętowym, które autorzy chcą przedstawić w niniejszym artykule, jest przyrostowa produkcja części zamiennych, a więc tak popularne ostatnio drukowanie 3D. W ramach projektu postanowiono przetestować, czy wytwarzanie elementów maszyn w ten sposób ma zastosowanie w warunkach operacji górniczych. Zespół firmy Epiroc testował drukowanie zarówno z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, jak i metalu. Stwierdzono, że element wydrukowany z metalu nie odbiegał trwałością od oryginalnej części i może z powodzeniem stanowić jej zamiennik, tworzywo sztuczne natomiast niestety nie sprawdziło się tak dobrze. Prowadzone będą dalsze testy nad zastosowaniem innych mieszanek czy też metod druku, co może okazać się wystarczające dla spełnienia przyjętych założeń badawczych. Technologia produkcji przyrostowej obecnie jest droższa od tradycyjnego wytwarzania części, np. przez odlewanie czy toczenie, ale może w niedługiej przyszłości różnica nie będzie aż tak znacząca, a rozwiązanie to będzie stosowane w zakładach górniczych, w szczególności położonych w odległych częściach globu, bez łatwego połączenia drogowego czy kolejowego z magazynami części zamiennych.

3. Gromadzenie, analityka i wizualizacja danych

Dane ze wszystkich czujników/rozwiązań wytworzonych w ramach projektu illuMINEation muszą być gdzieś przechowywane, analizowane i w jakiś sposób prezentowane. Dlatego w projekcie skupiono się również nie tylko na produktach sprzętowych, ale również na oprogramowywaniu, a praktycznie na stworzeniu kompleksowej platformy IIoT. Platforma została utworzona na trzech poziomach EDGE, FOG i CLOUD. EDGE to rozwiązania, otrzymujące dane bezpośrednio z czujników, o mniejszej mocy obliczeniowej, z mniejszą ilością funkcjonalności. FOG to bardziej złożony system, w którym dane są przetwarzane i analizowane. CLOUD to dodatkowe analizy i przechowywanie danych, również tych przetworzonych na etapie FOG (ryc. 12).

Ryc. 12. Schemat platformy IIoT illuMINEation ([9], LinkedIn illuMINEation)

Aby łatwiej zrozumieć wyniki analiz danych, najprościej jest wykorzystać dobre systemy wizualizacji. W platformę internetu rzeczy projektu illuMINEation wbudowane zostały więc nie tylko znane rozwiązania dostępne obecnie na rynku, jak np. Grafana, oferująca mnogość wtyczek podnoszących jej funkcjonalność, ale również autorskie rozwiązania wizualizacyjne, włącznie z cyfrowym bliźniakiem, zbudowanym na podstawie skanowania laserowego w kopalni Breitenau, należącej do RHI Magnesita. Na tak przygotowanych wizualizacjach łatwiej zrozumieć zachodzące procesy i zobaczyć, które strefy w kopalni są bezpieczne, a z których np. należy wycofać załogę i maszyny (ryc. 13).

Ryc. 13. Przykłady wizualizacji danych z inteligentnych kotew (głowic), powyżej prosta wizualizacja 3D, poniżej cyfrowy bliźniak ([9], LinkedIn illuMINEation)

Podsumowanie

Założenia projektu illuMINEation „Przemysłowa platforma IoT gwarantująca bezpieczne, zrównoważone i wydajne wydobywanie” bardzo szeroko objęły problemy cyfryzacji przemysłu górniczego, a konsorcjum składało się ze specjalistów z wielu dziedzin, co spowodowało, że osiągnięte wyniki są spójne i charakteryzują się wysokim potencjałem wdrożeniowym dla przemysłu górniczego. Na pewno dalszy rozwój wytworzonych w projekcie rozwiązań, takich jak inteligentne kotwy, czujniki jakości środowiska, algorytmy czy rozpoznawanie załogi oraz sprzętu, wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo oraz szybkość reakcji na potencjalne zagrożenia. Natomiast rozwiązania z zakresu MWD i AWD pozwolą na lepsze podejmowanie decyzji w zakresie kontynuowania wydobywania w danych obszarach czy też optymalizację zużycia środków strzałowych, a tym samym kosztów produkcji górniczej. Ciągły monitoring maszyn na podstawie chociażby kontroli stanu baterii czy utrzymania ich

w użyciu poprzez produkcję części zamiennych na miejscu poprzez druk 3D również spotkały się z zainteresowaniem zaangażowanych firm górniczych. Ostatecznie, spójne zarządzanie danymi oraz ich wizualizacja ułatwiająca podejmowanie decyzji jest elementem wynikowym, kluczowym dla kadry zarządzającej i operatorów kopalń. Unikalność, użyteczność, a zarazem spójność rezultatów projektu illuMINEation daje duże szanse na ich zastosowanie i dalsze wdrożenia w konkretnych zakładach górniczych dla celów bezpiecznego, zrównoważonego i wydajnego wydobycia.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej <https://www.illumineation-h2020.eu/> oraz portalach społecznościowych Twitter i LinkedIn.

Bibliografia

- [1] Fernandez A., Sanchidrián J. Á., Segarra P., Gómez S., Li E., Navarro R., 2023, Rock mass structural recognition from drill monitoring technology in underground mining using discontinuity index and machine learning techniques. *International Journal of Mining Science and Technology*, vol. 33 (iss. 5):555-571. <https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2023.02.004>
- [2] Fuławka K., Pytel W., Szumny M., Mertuszka P., Palac-Walko B., Hartlieb P., Jakić M., Nöger M., 2022, Prototype of Instrumented Rock Bolt for Continuous Monitoring of Roof Fall Hazard in Deep Underground Mines. <https://doi.org/10.3390/s23010154>
- [3] Koperska W., Stachowiak M., Duda-Mróz N., Stefaniak P., Jachnik B., Bursa B., Stefanek P., 2022, The Tailings Storage Facility (TSF) stability monitoring system using advanced big data analytics on the example of the Żelazny Most Facility. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6807859>
- [4] Koperska W., Stachowiak M., Anufriev S., Stefaniak P., Stefanek P., 2023, czerwiec 25, Decision support system for monitoring and stability assessment of the tailings storage facility. *Intelligent Mining: Innovation, Vision, and Value (APCOM)*, Rapid City, USA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8123637>
- [5] Li E., Segarra P., Sanchidrián J.Á., Gómez S., Fernandez A., Navarro R., Bernardini M., 2023, Application of percentile color intensities of borehole images for automatic fluorite grade assessment. W *Ore Geology Reviews* (T. 163, s. 105790). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2023.105790>
- [6] Minh, Dang Tuyet and Dung, Nguyen Ba, 2023, Applications of UAVs in mine industry: A scoping review, *Journal of Sustainable Mining*: vol. 22: iss. 2, Article 5. Available at: <https://doi.org/10.46873/2300-3960.1384>
- [7] Paterek M., Kobylańska M., 2022, Wykorzystanie niskokosztowych sensorów oraz ogólnodostępnych platform programistycznych na potrzeby monitoringu wód podziemnych oraz jakości atmosfery. (The use of low-cost sensors and generally available programming platforms for the monitoring of groundwater and the quality of the atmosphere). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7962002>
- [8] Song G., Li W., Wang B., Ho S.C.M., A review of rock bolt monitoring using smart sensors. *Sensors* 2017, 17, 776. <https://doi.org/10.3390/s17040776>
- [9] Strona internetowa projektu illuMINEation: <https://www.illumineation-h2020.eu/> (dostęp: 3 kwietnia 2024).